

SOLUÇÕES EXATAS PARA VIBRAÇÕES EM BARRAS ELEMENTARES NÃO UNIFORMES VIA MÉTODOS DE SIMETRIA

Afonso Willian Nunes¹, Samuel da Silva², Stylianos Dimas³

¹ *Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Engenharia Mecânica, 15388-112 Ilha Solteira, SP, afonso.willian@unesp.br;*

² *Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Engenharia Mecânica, 15388-112 Ilha Solteira, SP, samuel.silva13@unesp.br;*

³ *Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Divisão de Ciências Fundamentais, Departamento de Matemática, 12228-900 São José dos Campos, SP, stylianos.dimas@gp.ita.br.*

RESUMO: Estruturas não uniformes têm se difundido em aplicações estruturais e acústicas modernas por serem adequadas ao controle e redução de vibrações. Por outro lado, são escassos os estudos analíticos dos modelos de tais estruturas. Neste contexto, propõe-se soluções exatas originais usando métodos de simetrias para vibrações longitudinais e torsionais em barras envolvendo não uniformidades geométricas e materiais segundo o Modelo Elementar de Barras. A redução dos parâmetros arbitrários relacionados às não-uniformidades é feita através de transformações de equivalência, tornando-se equivalentes a termos constantes para combinações particulares de não uniformidades. Através da solução da equação com termos constantes, já conhecida, transformações inversas recuperam a solução para as variáveis originais, satisfazendo a equação de interesse.

Palavras-chave: Modelo Elementar de Barras; Soluções Exatas; Métodos de Simetria; Equações Diferenciais e Análise;

1. INTRODUÇÃO

A análise de vibrações permite o estudo da dinâmica de estruturas, sendo crucial para o projeto, segurança e eficiência de uma ampla gama de aplicações industriais. Nesse contexto, surgem numerosos modelos matemáticos para descrever o comportamento dinâmico de estruturas (Newland e Ungar, 1990; Inman, 2013). De modo geral, a predição de respostas estruturais resulta da solução das equações diferenciais (EDs) do movimento ou modais dos modelos. Há uma escassez de soluções exatas na literatura para estruturas não uniformes: mesmo para modelos notadamente usuais, como o Modelo Elementar de Barras, trabalhos disponíveis apresentam apenas soluções modais das equações para não uniformidades particulares (Abrate, 1995; Nunes et al., 2022). Dessa forma, sugere-se a possibilidade de investigar essas EDs utilizando métodos robustos para a obtenção de soluções analíticas, como os

métodos de simetria.

Métodos de simetria fundamentam-se na análise de grupos para fornecer sistematicidade na resolução analítica e na classificação de EDs via transformações de variáveis (Olver, 1986; Bluman e Anco, 2002). Transformações ditas de simetria atuam nas variáveis independentes e dependentes do problema enquanto mantêm o espaço de soluções da ED invariante, permitindo reduzir a ordem ou o número de variáveis independentes para equações ordinárias (EDOs) e parciais (EDPs), respectivamente (Ibragimov, 2009). Recentemente, a proposição da análise de grupo estendida ampliou tal invariância para famílias de EDs, onde classificações de grupo via transformações de equivalência englobam qualquer parâmetro da ED, seja constante ou função, além das variáveis dependentes e independentes. Dessa forma, as reduções estendem-se aos parâmetros, permitindo trabalhar com que EDs equivalente mais simples e com menos parâmetros (Torrise e Traciná, 2015).

Tendo em vista a utilidade das transformações de equivalência na investigação de EDs com parâmetros arbitrários, como as equações do movimento de estruturas com não uniformidades geométricas e materiais, propõe-se neste trabalho o estudo e solução da equação do movimento do Modelo Elementar de Barras para vibrações longitudinais e transversais. A análise de tal DE é feita sem particularizar os parâmetros da equação, conferindo mais abrangência ao estudo e obtendo uma equação representativa da classe original mais simples de ser resolvida analiticamente. Uma solução analítica é calculada, válida para uma ampla combinação dos parâmetros físicos da barra.

2. MODELO ELEMENTAR DE BARRAS

Segundo o Modelo Elementar, seções transversais de barras permanecem planas e perpendiculares ao eixo neutro enquanto movem-se na direção axial caso sob extensões e compressões longitudinais ou torcendo com relação ao centro da seção caso sob movimento de torção. Assim, esse modelo é útil na descrição de estruturas delgadas vibrando em baixas frequências, onde o movimento transversal negligenciado é pouco significativo. Como a propagação de ondas longitudinais e torsionais é modelada da mesma forma no Modelo Elementar, suas equações são matematicamente idênticas. Isso possibilita quem ambos problemas, de natureza independente, sejam estudados simultaneamente a partir do mesmo tipo de ED. Para barras compostas por elementos de área da seção transversal e materiais não uniformes, a equação do movimento segundo o modelo tratado é (Hagedorn e DasGupta, 2007):

$$\rho A y_{,tt} - (A M y_{,x})_{,x} = 0, \quad (1)$$

com as variáveis independentes x e t para a posição ao longo da barra e o tempo, respectivamente, a variável dependente $y(x, t)$ que compreende a propagação de ondas longitudinais ou torcionais, e os parâmetros $\rho(x)$ para a densidade, $A(x)$ para a área da seção transversal no caso longitudinal ou momento de inércia polar para movimento torsional e $M(x)$ para o módulo longitudinal de Young ou de torção.

3. METODOLOGIA

Nesta seção, apresenta-se o algoritmo para o cálculo de transformações de simetria e equivalência para EDPs de segunda ordem. Dada a abrangência dos métodos de simetria, restringe-se a metodologia apresentada neste trabalho às transformações de simetria contínuas, que formam grupos de Lie. Para uma fundamentação teórica mais abrangente, sugere-se os trabalhos de Ovsiannikov (1982), Hydon (2000) e Ibragimov (2009).

3.1. Transformações de ponto de Lie

Considere uma EDP na forma:

$$\mathcal{F}(\mathbf{r}, u, \partial u, \partial^2 u) = 0, \quad (2)$$

em que $u = u(\mathbf{r})$ é a variável dependente, $\mathbf{r} = (r_1, r_2)$ representa as variáveis independentes e $\partial^k[\cdot]$ compreende todas as derivadas parciais de ordem k da função operada com relação às variáveis independentes ($k = 1, 2$). Dada uma transformação contínua que depende de um parâmetro ε infinitesimal e que envolve apenas as variáveis independentes e dependentes da Eq. (2), uma transformação de ponto de Lie, essa pode ser representada pelo gerador de simetrias:

$$\mathcal{X} = \xi_i(\mathbf{r}, u) \frac{\partial}{\partial r_i} + \eta(\mathbf{r}, u) \frac{\partial}{\partial u}, \quad (3)$$

utilizando a convenção de para índices repetidos de Einstein (1916). Uma vez que tal gerador é um espaço vetorial e elemento da álgebra de Lie associada, obtém-se a transformação resolvendo o seguinte problema de Cauchy proveniente da exponenciação:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\varepsilon} \bar{r}_i &= \xi_i, & \bar{r}_i(0) &= r_i, & (i = 1, 2) \\ \frac{d}{d\varepsilon} \bar{u} &= \eta, & \bar{u}(0) &= u. \end{aligned} \quad (4)$$

Para que a Eq. (3) seja uma simetria da Eq. (2), deve-se satisfazer a condição linearizada de simetria:

$$\mathcal{X}^{(2)} [\mathcal{F}(\mathbf{r}, u, \partial u, \partial^2 u)] \Big|_{\mathcal{F}(\mathbf{r}, u, \partial u, \partial^2 u)=0} = 0, \quad (5)$$

onde o prolongamento de ordem 2 do gerador de simetrias é:

$$\mathcal{X}^{(2)} = \xi_i(\mathbf{r}, u) \frac{\partial}{\partial r_i} + \eta(\mathbf{r}, u) \frac{\partial}{\partial u} + \eta_{r_i}^{(1)}(\mathbf{r}, u) \frac{\partial}{\partial u_{,r_i}} + \eta_{r_i r_j}^{(2)}(\mathbf{r}, u) \frac{\partial}{\partial u_{,r_i r_j}}, \quad (6)$$

com

$$\eta_{r_i}^{(1)}(\mathbf{r}, u) = D_{r_i} \eta - u_{,r_i} D_{r_i} \xi_l, \quad \eta_{r_i r_j}^{(2)}(\mathbf{r}, u) = D_{r_j} \eta_{r_i}^{(1)} - u_{,r_i r_j} D_{r_j} \xi_l, \quad (7)$$

sendo D_{r_i} o operador de derivadas totais com relação a r_i e ($j = 1, 2; l = 1, 2$).

Uma vez que a Eq. (5) é polinomial com relação às variáveis $\mathbf{r}, u, \partial u$, obtém-se um sistema sobredeterminado de equações homogêneas lineares conhecido como equações determinantes. A integração das equações determinantes, geralmente assistida por softwares de manipulação algébrica (Dimas e Tsoubelis, 2005; Cheviakov, 2007), permite a obtenção do conjunto admitido de geradores infinitesimais e, portanto, da álgebra de Lie associada.

3.2. Transformações de equivalência

Quando a Eq. (2) apresenta parâmetros arbitrários, sendo essas funções ou constantes, passa-se a lidar com uma família de EDs. Assim, tem-se associado a cada elemento da família um grupo de simetrias, cuja determinação pode ser realizada através da classificação de grupo via transformações de equivalência. O algoritmo descrito na seção anterior para o cálculo de transformações permanece o mesmo, a menos da mudança na forma do gerador infinitesimal para transformações de equivalência:

$$\mathcal{Y} = \xi_i(\mathbf{r}, u; \mathbf{p}) \frac{\partial}{\partial r_i} + \eta(\mathbf{r}, u; \mathbf{p}) \frac{\partial}{\partial u} + \gamma_m(\mathbf{r}, u; \mathbf{p}) \frac{\partial}{\partial p_m}, \quad (8)$$

onde parâmetros arbitrários são $\mathbf{p} = (p_1(\mathbf{r}, u), p_1(\mathbf{r}, u), \dots, p_n(\mathbf{r}, u))$ e prolongamento de γ_m segue como o da Eq. (7) considerando u como uma variável independente.

4. REDUÇÃO E SOLUÇÃO EXATA DO MODELO ELEMENTAR

Da condição de simetria da Eq. (5) aplicada à equação do movimento Eq. (1), tem-se um sistema de equações determinantes que admite os geradores de simetria para transformações de equivalência:

$$\mathcal{Y}_1 = \rho \psi(x) \partial_\rho + A \psi(x) \partial_A + M \psi(x) \partial_M, \quad \mathcal{Y}_2 = \theta(x) \partial_x - A \theta_{,x} \partial_A + 2 M \theta_{,x} \partial_M, \quad (9)$$

com $\psi = \psi(x)$ e $\theta = \theta(x)$. Exponenciando a superposição linear desses geradores, tem-se a transformação de equivalência:

$$e^{\mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_2} : (x, t, y, \rho, A, M) \mapsto (\theta, t, y, \rho e^\psi, A e^{-\psi} \theta_{,x}^{-1}, M e^\psi \theta_{,x}^{-2}), \quad (10)$$

onde é possível escolher θ e ψ de modo que a equação transformada possua menos parâmetros, mantendo-se equivalente à EDP original. Seja então:

$$\begin{cases} \rho e^\psi = 1, \\ A e^{-\psi} \theta_{,x}^{-1} = 1, \end{cases} \quad (11)$$

isto é, $\psi(x) = \log(\rho^{-1})$ e $\theta(x) = \int \rho A dx$. Assim, da Eq. (10), tem-se a equação equivalente:

$$y_{,tt} - (M_1 y_{,\zeta})_{,\zeta} = 0, \quad (12)$$

com $y = y(\zeta, t)$, $\zeta = \theta$ e $M_1(\zeta) = A^2 M / \rho$.

A equação (12) admite uma transformação não local na forma $y(\zeta, t) = y_{1,\zeta}$ com $y_1 = y_1(\zeta, t)$, correspondendo a EDP de ondas:

$$y_{1,tt} - M_1 y_{1,\zeta\zeta} = 0, \quad (13)$$

cujas condições de simetria é válida para os geradores de simetria:

$$\mathcal{Y}_3 = \zeta^2 \partial_\zeta + 4\zeta M_1 \partial_{M_1} + \zeta y_1 \partial_{y_1}. \quad (14)$$

Seguindo o procedimento anterior, a exponenciação da Eq. (14) implica em:

$$e^{\varepsilon \mathcal{Y}_3} : (\zeta, t, y_1, M_1) \mapsto \left(\frac{\zeta}{1 - \varepsilon \zeta}, t, \frac{y_1}{1 - \varepsilon \zeta}, \frac{M_1}{(\varepsilon \zeta - 1)^4} \right), \quad (15)$$

onde, para $M_1(\zeta) = (\varepsilon \zeta - 1)^4$ com $y_2 = y_2(z, t) = y_1 / (1 - \varepsilon \zeta)$ e $z = \zeta / (1 - \varepsilon \zeta)$, a Eq. (13) fica livre de M_1 como:

$$y_{2,tt} - y_{2,zz} = 0. \quad (16)$$

Para a equação clássica de ondas Eq. (16), tem-se a solução de d'Alembert:

$$y_2(z, t) = F_1(z - t) + F_2(z + t), \quad (17)$$

cujas transformações inversas $(z, t, y_2) \rightarrow (x, t, y)$ gera a solução original:

$$y(x, t) = (F_1' + F_2') \left(1 + \frac{\varepsilon \theta}{1 - \varepsilon \theta} \right) - \varepsilon \left[F_1 \left(\frac{\theta}{1 - \varepsilon \theta} - t \right) + F_2 \left(\frac{\theta}{1 - \varepsilon \theta} + t \right) \right], \quad (18)$$

válida para todo $\theta = \frac{1}{\varepsilon} [1 \pm A^{1/2} (\rho M)^{1/4}]$. Assim, tem-se uma solução analítica para a equação do movimento de barras com não uniformidades geométricas e materiais arbitrárias, obedecendo a restrição imposta por θ .

Por exemplo, considerando as condições iniciais:

$$y(x, 0) = \frac{\cos(2x)}{10}, \quad y_{,t}|_{t=0} = 0, \quad (19)$$

e propriedades geométricas e materiais dadas por $A = 1,89 [\cos(x) + 10] 10^{-8} \text{ m}^2$, $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ e $M = 70 \text{ GPa}$, tem-se o gráfico da Figura 1.

Figura 1. Vibração longitudinal de uma barra não uniforme.

5. CONCLUSÕES

Neste trabalho, obteve-se uma solução analítica compatível com configurações particulares de geometrias e propriedades materiais pouco restritivas para o movimento longitudinal e torsional de barras, conforme o Modelo Elementar de Barras. Transformações de equivalência proporcionaram a redução de três parâmetros arbitrários da ED do movimento para parâmetros constantes, cuja ED resultante permitiu o cálculo da solução analítica obtida.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processos 131846/2020-5, 309467/2023-3 e 404463/2016-9, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processos 21/12894-2 e 16/22473-6.

REFERÊNCIAS

- Serge Abrate. Vibration of non-uniform rods and beams. *Journal of Sound and Vibration*, 185(4):703–716, aug 1995. doi: 10.1006/jsvi.1995.0410.
- George W. Bluman e Stephen C. Anco. *Symmetry and Integration Methods for Differential Equations*. 154. Springer Science & Business Media, second edition, 2002. ISBN 9781441931474. doi: 10.1007/b97380.
- Alexei F. Cheviakov. GeM software package for computation of symmetries and conservation laws of differential equations. *Computer Physics Communications*, 176(1):48–61, jan 2007. doi: 10.1016/j.cpc.2006.08.001.
- S. Dimas e D. Tsoubelis. SYM: A new symmetry-finding package for Mathematica. *Proceedings of 10th International Conference in MODern GROup ANalysis*, pages

64–70, 2005.

A. Einstein. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7):769–822, 1916. doi: 10.1002/andp.19163540702.

Peter Hagedorn e Anirvan DasGupta. *Vibrations and Waves in Continuous Mechanical Systems*. Wiley, September 2007. ISBN 9780470518434. doi: 10.1002/9780470518434.

Peter E. Hydon. *Symmetry Methods for Differential Equations*. Cambridge University Press, jan 2000. ISBN 9780511623967. doi: 10.1017/cbo9780511623967.

Nail H. Ibragimov. *Selected works IV*. ALGA Publications, 2009. ISBN 9789172959934.

Daniel J. Inman. *Engineering Vibration*. Pearson, fourth edition, 2013. ISBN 9780132871693.

D. E. Newland e Eric E. Ungar. Mechanical vibration analysis and computation. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 88(5):2506–2506, November 1990. ISSN 1520-8524. doi: 10.1121/1.400056.

Afonso W. Nunes, Samuel da Silva, e Adrián Ruiz. Exact general solutions for the mode shapes of longitudinally vibrating non-uniform rods via lie symmetries. *Journal of Sound and Vibration*, 538:117216, 2022. ISSN 0022-460X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2022.117216>.

P. J. Olver. *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, volume 107. Springer, New York, second edition, 1986. ISBN 9781468402742.

L. V. Ovsianikov. *Group Analysis of Differential Equations*. Elsevier, 1982. ISBN 978-0-12-531680-4. doi: 10.1016/c2013-0-07470-1.

Mariano Torrisi e Rita Traciná. An application of equivalence transformations to reaction diffusion equations. *Symmetry*, 7(4):1929–1944, October 2015. ISSN 2073-8994. doi: 10.3390/sym7041929.